

Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi

*Namangan davlat pedagogika institute, Kreativ pedagogika va psixologiya kafedrası
o‘qituvchi-stajyor*

Annotatsiya. Ushbu maqola bo‘lajak o‘qituvchilarda inklyuziv ta‘lim modeli haqida hamda bugungi kunda barcha bolalarni umumiy ta‘lim muassasalariga qamrab olishni, ularning psixofizik, ijtimoiy va madaniy jihatdan farqlanishiga qaramay, ta‘limga to‘liq kirishini ta‘minlashni nazarda tutadi. Alohida ehtiyojli o‘quvchilarni “alohida” muassasalarda emas, balki o‘z tengdoshlari bilan bir makonda ta‘lim olishini tashkil etish – ularning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuviga, o‘zini jamiyatning to‘laqonli a‘zosi sifatida his qilishiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Inklyuziv ta‘lim, alohida ehtiyojli bola, maxsus muassasa, kompleks

Abstract. This article addresses the model of inclusive education for future teachers and encompasses all children in general educational institutions today, ensuring their full access to education regardless of psychophysical, social, and cultural differences. Organizing the education of students with special needs not in "separate" institutions, but in the same space with their peers, serves their personal development, social adaptation, and sense of being a full-fledged member of society.

Key words: Inclusive education, Child with special educational needs, Special institution, Complex

Аннотация. Данная статья посвящена модели инклюзивного образования у будущих учителей, а также охвату всех детей общеобразовательными учреждениями в настоящее время, обеспечению их полного доступа к образованию независимо от психофизических, социальных и культурных различий. Организация обучения учащихся с особыми потребностями не в "отдельных" учреждениях, а в одном пространстве со своими сверстниками служит их личностному развитию, социальной адаптации, ощущению себя полноправным членом общества.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, Ребёнок с особыми потребностями, Специальное учреждение, Комплекс, "Ребёнок с ОВЗ".

Kirish.

Zamonaviy ta‘lim tizimi jamiyatda har bir insonning teng huquqliligini, uning shaxsiy salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish imkonini beruvchi yondashuvlarga asoslanmoqda. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta‘lim – bu nafaqat alohida ehtiyojlarga ega bolalarga, balki barcha o‘quvchilarga insonparvarlik, tenglik va hamkorlik tamoyillari asosida ta‘lim olish imkoniyatini beruvchi yondashuvdir.

Inklyuziv ta‘lim modeli bugungi kunda barcha bolalarni umumiy ta‘lim muassasalariga qamrab olishni, ularning psixofizik, ijtimoiy va madaniy jihatdan farqlanishiga qaramay, ta‘limga

to‘liq kirishini ta‘minlashni nazarda tutadi. Alohida ehtiyojli o‘quvchilarni “alohida” muassasalarda emas, balki o‘z tengdoshlari bilan bir makonda ta‘lim olishini tashkil etish – ularning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuviga, o‘zini jamiyatning to‘laqonli a‘zosi sifatida his qilishiga xizmat qiladi. Aksincha, an‘anaviy maxsus ta‘lim tizimi ularni jamiyatdan ajratib qo‘ygan, natijada o‘quvchi o‘zini “normaga mos emas” deb his qilgan va bu esa ijtimoiy izolyatsiyaga olib kelgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Xuddi shunday bolalarning huquqlarini muhofaza qilish maqsadida BMT 1989-yilda “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya”ni qabul qildi. “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” bolalarning huquqlarini hamma joyda himoyalash maqsadida ishlab chiqilgan inson huquqlari borasidagi xalqaro shartnoma hisoblanadi. U qariyb butun jahon mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilingan. Konvensiyani ratifikatsiya qilgan 191 mamlakat ko‘ngilli tarzda zimmalariga “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” qoidalarini ma‘muriy qonunchilik, sud va boshqa chora-tadbirlar yordamida hayotga tatbiq etish majburiyatini oldilar. “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” kompleks va ko‘p qirrali xarakterda bo‘lib, bu barcha bolalar uchun inson huquqlarining fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy singari jabhalarni ta‘min etadigan yagona Konvensiyadir. 1990-yilda Tailandning Djom‘ten shahrida o‘ta muhim Umumjahon Konferensiyasi bo‘lib o‘tdi. Bu konferensiyada “Ta‘lim hamma uchun” Umumjahon Deklaratsiyasi qabul qilindi. “Ta‘lim hamma uchun” Umumjahon Deklaratsiyasini dunyoning 155 ta davlat hukumatlari va 150 dan ortiq nodavlat tashkilotlari qabul qildilar. “Ta‘lim hamma uchun” Umumjahon Deklaratsiyasi har bir bolaning to‘laqonli va mukammal ta‘lim olishini kafolatlabdi. Inklyuziv ta‘lim nogironligi bo‘lgan bolalarning sog‘lom tengdoshlari bilan teng huquqlilik asosida ta‘lim olishlarini ta‘minlaydi.

Asosiy qism.

Inklyuziv maktabning asosiy maqsadi – har bir o‘quvchining individual o‘quv ehtiyojlariga mos shart-sharoit yaratish, uni o‘quv va tarbiya jarayoniga to‘laqonli jalb etishdir. Shunday muhitda maktab rahbariyati – ayniqsa direktorlar va ularning o‘rinbosarlari – inklyuziv ta‘limni samarali tashkil etishda, pedagoglar va ota-onalar bilan hamkorlikda ishlashda, infratuzilma va ta‘limiy muhitni moslashtirishda bosh yetakchi rolni o‘ynaydi. Shu sababli, maktab rahbarlarining inklyuziv ta‘limni boshqarish kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish, ularning ushbu yo‘nalishdagi bilim, ko‘nikma va amaliyotini mustahkamlash – dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Inklyuziv ta‘lim muhiti har bir insonning o‘z ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos ta‘lim olish huquqini amalga oshirishga imkon beradi. Inklyuziv ta‘lim muhiti har bir ishtirokchining individual salohiyatini qo‘llab-quvvatlaydigan inklyuziv jamoani shakllantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, o‘quvchilarning ta‘lim ehtiyojlari va imkoniyatlaridagi xilma-xillikni inobatga oladi. Natijada, yangi ijtimoiy holat yuzaga keladi, bu esa yangi o‘zaro hamkorlik, munosabatlar va ijtimoiy aloqalarning shakllanishiga olib keladi.

Inklyuziv ta‘lim muhitini yaratish uchun maktabda quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

1. Inklyuziv ta‘lim muhitini yaratishda asosiy va muhim masalalardan biri bu do‘stona va inklyuziv muhit shakllantirish bo‘lib, bu faqat ta‘lim muassasasigagina emas, balki uni o‘rab turgan ijtimoiy muhitga ham tegishlidir.

Shu maqsadda maktabda:

- ijobiy psixologik muhit yaratishga qaratilgan ishlar olib boriladi;

- inklyuziya tamoyillarini ilgari surishga xizmat qiluvchi, barcha uchun majburiy bo‘lgan korporativ etika kodeksi va xulq-atvor qoidalari ishlab chiqiladi va ta’lim muassasasining tegishli hujjatlarida mustahkamlanadi;

- inklyuziv madaniyatni shakllantirishga qaratilgan tadbirlar, jumladan birinchi yil o‘quvchilarini moslashtirish bo‘yicha treninglar o‘tkaziladi;

- nizoli vaziyatlarni hal qilishga qaratilgan yarashtiruv xizmati tashkil etiladi;

- o‘quvchilarda inklyuziv qadriyatlarini rivojlantirish va ularni mahalliy hamjamiyat darajasiga, jumladan oila a’zolari orasida yoyish bo‘yicha dasturlar amalga oshiriladi;

- turli xalqlarning madaniyatlari bilan tanishtirish tadbirlari o‘tkaziladi

Xulosa va takliflar

Maktab muhitini yaratish o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishi va ijtimoiylashuvi, shu jumladan alohida ta’lim ehtiyojlariga ega o‘quvchilarning ruhiy va jismoniy salomatligini saqlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan bo‘lib, bu uzluksiz va kompleks ta’lim jarayonini qo‘llab-quvvatlash orqali amalga oshiriladi. Ta’lim tashkilotida inklyuziv ta’lim muhitini loyihalash asosiga nogironligi yoki sog‘ligida cheklavlari bo‘lgan o‘quvchilarning ta’limga bo‘lgan ehtiyojlari, xususiyatlari va qiziqishlari monitoringi natijalari yotishi kerak. Shu maqsadda, jumladan, o‘quvchilarning o‘zlari va ularning ota-onalari o‘rtasida so‘rovnomalar o‘tkaziladi. Bu so‘rovnomalarda ta’lim olishdagi qiyinchiliklar, ta’lim muassasasi va unga tutash hududlarning jismoniy mavjudligi va foydalanish imkoniyati bo‘yicha savollar qo‘yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 13.10.2020 yildagi PQ-4860-son Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida <http://lex.uz/docs/-5044711>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 12.10.2021 yildagi 638-son Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida <http://lex.uz/ru/docs/-5679836>
3. Qizi, T. O. A. (2024). NUTQI TO‘LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALARNING DIQQATINI TEKSHIRISH METODIKASI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 2(59), 347-350.
4. Qizi, T. O. A. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA DIQQAT XUSUSIYATLARI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 2(59), 180-182.
5. E.M. Alkarov, Q.X. Mo‘minova MAKTAB RAHBARLARINING INKLYUZIV TA’LIMNI BOSHQARISH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI (RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA) Metodik qo‘llanma Toshkent – 2020
6. Qayumov, B. Z. (2025). O‘SMIRLARDA KREATIVLIK NAMOYON BO‘LISHINING HUDUDIIY TAFOVUTLARI. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI JURNALI*, 3(6).
7. Азамов, У. П. Н., & Гаффаров, А. С. Н. Плюсы И Минусы Исползования Метода Наказания В Воспитательном Процессе.
8. A‘zamov, U. (2020). Oila farzand tarbiyasining asosiy bo‘g‘inidir. *Евразийский научный журнал*, (2), 38-39.
9. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.